

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Маликова Дилрабо Муминовна

Доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент
кафедры «Экономика» Самаркандского филиала Ташкентского
международного университета Кимё

dilrabo7malikova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17641033>

Аннотация. Цифровые технологии являются важнейшим инструментом повышения качества и эффективности образования. Их грамотное использование позволяет создать условия для формирования конкурентоспособных специалистов. В статье рассматриваются современные методы применения цифровых технологий в образовательном процессе, направленные на повышение качества и эффективности обучения. Особое внимание уделено использованию электронных образовательных платформ, искусственного интеллекта, адаптивных систем обучения.

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, электронные образовательные платформы, адаптивное обучение, геймификация, Big Data, интерактивные формы обучения, дистанционное обучение, искусственный интеллект.

METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

Malikova Dilrabo Muminovna

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,
Department of “Economics”, Samarkand Branch of Kimyo International University
in Tashkent

Abstract. Digital technologies are the most important tool for improving the quality and efficiency of education. Their competent use creates the conditions for training competitive specialists. The article examines modern methods of applying digital technologies in the educational process aimed at enhancing the quality and efficiency of learning. Special attention is given to the use of electronic educational platforms, artificial intelligence, and adaptive learning systems.

Keywords: education, digital technologies, electronic educational platforms, adaptive learning, gamification, Big Data, interactive learning methods, distance learning, artificial intelligence.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH USULLARI

Malikova Dilrabo Muminovna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali “Iqtisodiyot” kafedراسي

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishning eng muhim vositalaridan biridir. Ularni oqilona qo'llash raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Maqolada raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning zamonaviy usullari, ularning o'qitish sifati va samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Ayniqsa, elektron ta'lim platformalaridan, sun'iy intellektdan va adaptiv o'qitish tizimlaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim platformalari, adaptiv o'qitish, geymifikatsiya, Big Data, interfaol o'qitish shakllari, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt.

Введение

Современное образование переживает переход к цифровым технологиям, который не ограничивается заменой бумажных материалов электронными. Эффективная цифровизация должна усиливать качество обучения, персонализацию учебного процесса, прозрачность результативности и доступность образования для широкого круга учащихся.

Развитие информационного общества и цифровизация экономики диктуют новые требования к системе образования. В условиях глобальной конкуренции качество образования становится важным ключевым фактором конкурентоспособности страны, а эффективность образовательного процесса – значимым условием подготовки специалистов нового поколения.

В связи с чем, одной из приоритетных стратегических целей развития системы высшего образования Республики Узбекистан определено повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка труда для модернизации и стабильного социально-экономического развития страны.

Методология исследования

В ходе исследования были применены системный и комплексные подходы, основанные на анализе теоретических и практических аспектов цифровизации образования. Для достижения цели исследования использовались методы сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта внедрения цифровых технологий в систему высшего образования, а также методы наблюдения, контент-анализа и обобщения. Эмпирическая база формируется на основе нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, статистических данных в сфере образования и научных публикаций, посвящённых вопросам цифровой трансформации образовательного процесса. Такой методологический подход позволяет выявить ключевые направления и инструменты повышения качества высшего образования на основе цифровых технологий.

Анализ

На сегодняшний день в зарубежной практике используются различные передовые методы, которые способствуют повышению качества и эффективности образования, в частности такие как, электронные образовательные платформы, адаптивное обучение, интерактивные формы

обучения, развитие дистанционного обучения, применение искусственного интеллекта, геймификация образовательного процесса, аналитика больших данных и другие.

Электронной образовательной платформой является комплекс программно-аппаратных решений, обеспечивающих управление образовательным процессом, хранение и распространение учебных материалов, организацию взаимодействия между преподавателями и обучающимися (Рис.1).

Рис. 1. Классификация электронных образовательных платформ

Наглядно видно, что все виды электронных образовательных платформ обладают рядом преимуществ. Электронные образовательные платформы обеспечивают доступность, позволяя обучаться из любой точки мира, и гибкость, предоставляя возможность заниматься в удобное время и в индивидуальном темпе. Их интерактивность проявляется в использовании форумов, чатов, тестов и симуляторов, что делает обучение более увлекательным и продуктивным. Кроме того, платформы поддерживают персонализацию, адаптируя учебные курсы под уровень знаний каждого студента, а также позволяют осуществлять мониторинг прогресса, благодаря чему преподаватели могут отслеживать успеваемость и посещаемость обучающихся.

Следующим методом является адаптивное обучение, т.е. современный подход в образовании, основанный на использовании цифровых технологий и аналитики данных, который позволяет подстраивать образовательный процесс под индивидуальные особенности, уровень знаний, темп усвоения материала и потребности каждого студента.

Вместо единой программы для всех обучающихся, адаптивное обучение формирует индивидуальную образовательную траекторию, которая автоматически корректируется на основе результатов тестов, активности и успеваемости студента.

Адаптивное обучение на подобие с электронными образовательными платформами обладает рядом преимуществ, такими как способствование

повышению эффективности усвоения знаний, сокращению времени на изучение материала благодаря исключению уже освоенных тем, повышение мотивации студентов за счет индивидуального подхода, развитие самостоятельности и ответственности, предоставление возможности преподавателю сосредоточиться на более творческих и методических задачах.

Еще одним методом повышения качества образования является дистанционное обучение, при которой взаимодействие преподавателя и студентов, а также передача учебных материалов осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий без необходимости постоянного личного присутствия в аудитории. Развитие дистанционного обучения в свою очередь открывает широкие возможности для модернизации образовательного процесса, обеспечивая доступность, гибкость и персонализацию обучения. В то же время оно требует совершенствования цифровой инфраструктуры, разработки новых педагогических подходов и повышения цифровых компетенций как преподавателей, так и студентов.

Важное значение в процессе развития системы образования приобретает и применение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в образовании используется для автоматизации проверки знаний, анализа результатов обучения и построения индивидуальных образовательных направлений.

Такие системы помогают выявлять сильные и слабые стороны студентов, предлагать персонализированные задания и прогнозировать их успеваемость. Благодаря этому преподаватели получают возможность сосредоточиться на методической и творческой работе, а обучающиеся – на эффективном и целенаправленном освоении материала.

В качестве очередного метода улучшения качества образования можно рассмотреть геймификацию. Геймификация предполагает использование игровых элементов – баллов, рейтингов, достижений, виртуальных наград – в образовательной среде. Такой подход повышает мотивацию студентов, формирует здоровую конкуренцию и вовлеченность, а также способствует более активному усвоению знаний. Игровые механики помогают превратить обучение в увлекательный процесс, что особенно эффективно при работе с молодёжной аудиторией и в онлайн-образовании.

И наконец, аналитика больших данных – этот метод в образовании позволяет собирать и обрабатывать массивы информации об успеваемости, активности и прогрессе студентов для повышения качества обучения. Такого рода системы помогают выявлять закономерности в образовательном процессе, прогнозировать результаты, определять факторы снижения мотивации и предлагать индивидуальные рекомендации.

Заключение

Использование больших данных, т.е. Big Data дает возможность своевременно корректировать учебные программы, повышать эффективность преподавания и формировать персонализированные образовательные курсы.

В заключение следовало бы отметить, что в совокупности все вышеперечисленные методы формируют инновационную образовательную

среду, ориентированную на развитие компетенций XXI века и подготовку конкурентоспособных специалистов, способных эффективно адаптироваться к требованиям современного общества и рынка труда.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” за №УП-5847 от 08.10.2019 года.

2. Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по обеспечению качества образования и совершенствованию системы оказания образовательных услуг” за №УП-76 от 05.05.2025 года.

3. Niyozov, Z. D., Karimova, A. M., Malikova, D. M., Togaev, S. S., & Alimova, N. K. (2019). The introduction of innovations in the sphere of provision of services of Uzbekistan in the conditions of transition to digital economy. In International Scientific and Practical Conference " Innovative ideas of modern youth in science and education" (pp. 376-378).

4. Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. Цифровые технологии как фактор повышения эффективности образовательного процесса // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2018. №1.

5. Хонсаидова, М., Файзиллоева, Д., Казибекова, Н., & Ермакова, А. (2025). Развитие высшего образования в условиях цифровой трансформации. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(3. part 2), 16-20.

6. Жуковская И.Е. Основные тренды совершенствования деятельности высшего учебного заведения в условиях цифровой трансформации. Открытое образование. 2021;25(3):15-25.

7. Qodirov, F., & Sharipov, B. (2025). Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida. Наука и инновация, 3(7), 101-106.